

ПРЕПОДАВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Тагажанова Муяссар Насиралиевна

Учительница специализированной государственной
общеобразовательной школы N1, Ташкентской области

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11185016>

Annotatsiya. *Maktabgacha boʻlgan davrda maktabgacha taʼlim muassasalari tarbiyalanuv-chilariga ingliz tili oʻqitish mavzusidagi tezisda ingliz tili darslarida metodik oʻyinlardan foydalanish hamda maktabgacha boʻlgan davrdagi bolalarning psixologik va fiziologik xususiyatlari muhokoma qilinadi.*

Kalit soʻzlar: *kommunikativ kompetensiya, ogzaki ilgarilash, til konikmalari, til materiali.*

Аннотация. «Преподавание английского языка в дошкольном возрасте» посвящена использованию игры в преподавание английского языка в дошкольном возрасте, также в статье рассмотрены психологические и физиологические особенности детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: *коммуникативная компетенция, устное опережение, речевые навыки, языковой материал.*

Annotation. *The thesis on theme "Teaching English language at the preschool level" is dedicated to the using of games in teaching English at preschool age and the article also examines the psychological and physiological characteristics of preschool children.*

Key words: *communicative competence, verbal advance, language skills, language material.*

Знание иностранного языка в глобальном обществе становится обязательным. На сегодняшний день в дошкольных учреждениях в (подготовительных группах) преподаётся английский язык как иностранный язык. По мнению психологов и лингвистов дошкольный возраст считается благоприятным для начала изучения иностранного языка. Обучение детей дошкольного возраста требует особого методического подхода от учителей английского языка. Преподаватели иностранных языков преподавая английский язык также должны знать психологию и физиологию детей дошкольного возраста. Цель преподавания английского языка в дошкольном возрасте научить говорить – значит развит у детей слушание и говорение дошкольников и это проходит в игровой и речевой деятельности. У детей формируется навыки диалогической и монологической речи на изучаемом языке. Для преподавателей английского языка на сегодняшний день созданы все условия сайты с играми, песнями, которые помогают в преподавание английского языка. С первого урока малыши погружаются в языковую среду (уроки ведутся на английском языке). У детей развивается аудиовизуальные навыки и развивается коммуникативная компетенция. У дошкольников наглядно-образное мышление, поэтому во время занятия нужно использовать картинки и игрушки. Давайте рассмотрим некоторые методы, которые могут быть использованы в преподавание английского языка в дошкольном возрасте.

Аудиовизуальный метод учитель показывает картину и говорит название предмета ученики повторяют. Учитель спрашивает What is it ? следует ответ учеников It is..... Они должны назвать названия предмета.

Существует огромный выбор английских детских песен, которые также можно будет использовать в преподавание английского языка . В начале каждого урока английского языка малыши могут петь, песенку-приветствие “Good morning to you”. Заучивание песен и воспроизведение их на уроках сначала хором развивает навыки говорения и аудирования на английском языке. Песни также знакомят малышей с культурой страны изучаемого языка и с помощью музыка можно будет создать языковую среду.

При изучение частей тело Parts of the body новые слова могут быть закреплены песней “Head shoulders, knees and toes...” При изучении лексики по теме животные или название предметов можно ввести глагол “have got” или “has got” (иметь) учитель должен объяснить как использовать этот глагол в предложениях. Ученики должны уметь составить предложение с этим глаголом. Например: I have got a dog, He has got a pen. Также можно будет использовать игру “Guess the word”. Цель этой игры является понимание английского языка. Например вы хотите чтобы дети отгадали сезоны года:

Например:

It is cold. I can skate. What season is it?

It is winter

Для проверки словарного запаса по теме учебные принадлежности можно использовать также игру What is it ? Малыши также должны уметь ответить используя указательное местоимение This is ...

Например: This is a book.

This is a pen.

Ролевая игра занимает особое место в преподавание английского языка в дошкольном возрасте, этот метод поможет формированию навыков говорение у малышей. Ведущей деятельностью дошкольного возраста является игра. Ролевая игра основывается на диалогической речи. Одна из игр которую можно использовать в преподавание английского языка это игра - The best reporter-Лучший репортер в диалогической речи можно будет использовать следующие слова и фразы:

Kid A: Hello. My name is ... What is your name?

Kid B: Hello. My name is ...

Kid A: G m 4. How old are you?

Kid B: G m 5.

Kid A: G m OK. How are you?

Kid B: G m fine .

Новые слова и слова сочетание Have you got?, How much are they? Можно будет использовать в следующей ролевой игре «At the market» «На рынке». Эту игру можно использовать также для закрепления лексики урока Fruits and Vegetables. Ролевая игра «At the market» «На рынке».

Kid A: Hello.

Kid B: Hello.

Kid A: Have you got tomatoes?

Kid B: Yes .Here you are.

Kid A: How much are they?

Kid B: 40 .

Исходя из выше сказанного можно сказать что использование ролевой игры во время урока английского языка дает малышам возможность свободно употреблять в речи английские слова и с психологической и физиологической точки зрения она полезна каждому ребенку в дошкольном возрасте. Все выше указанные методы развивают речевые навыки(аудирование и говорение) у детей дошкольного возраста.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ж.Ж.Жалолов Чет тил укитиш методикаси 1996. Тошкент. Укитувчи
2. Kid`s English 1 учебник для первого класса.2012
3. Эльконин Д.Б. Психология игры. М. 1978.
4. Ekaterina Stoops, PhD Professor of Education, Seattle, USA, University of Washington.

Материалы международной научно-практической конференции «Современные тенденции развития дошкольного и начального образования» Личностный подход к обучению иностранным языкам детей с раннего возраста. 206 стр.